

© Р. А. Загуменный, А. В. Николаева, М. М. Панченко

**ДИНАМИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИСТЬЕВ СЕЯНЦЕВ
PSIDIUM GUAJAVA L. ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ ОСВЕЩЕННОСТИ В
ОРАНЖЕРЕЙНОМ КОМПЛЕКСЕ ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА***ФГБНУ Донецкий ботанический сад
Россия, 283023, ДНР, Донецк, проспект Ильича, 110*

Загуменный Р. А., Николаева А. В., Панченко М. М. Динамика морфометрических показателей листьев сеянцев *Psidium guajava* L. при различном уровне освещенности в оранжерейном комплексе Донецкого ботанического сада. – Установлено статистически достоверное воздействие уровня интенсивности освещения на показатели «длина листа», «ширина листа», «площадь листа» первых шести пар листьев у сеянцев *Psidium guajava* L. Доказано наличие тенденции к уменьшению данных показателей при увеличении уровня притенения у всех исследуемых пар листьев. Исследована зависимость роста исследуемых пар листьев от возрастающего уровня естественной интенсивности освещения в условиях оранжерейного комплекса Донецкого ботанического сада. Получено уравнение экспоненциальной регрессии: $y = 6,816e^{0,0003x} * 0,05$, статистически достоверно описывающее данный процесс. Выявлена взаимосвязь исследуемого показателя с воздействием внешнего фактора: у сеянцев *P. guajava* L. повышение уровня естественной интенсивности освещения способствует увеличению длины листьев. Отмечена необходимость учета биологических характеристик и экологических требований при исследовании адаптации растений к условиям освещения.

Ключевые слова: *Psidium guajava* L., интенсивность освещения, уровень притенения, морфометрические параметры листа, дисперсионный анализ, экспоненциальная регрессия

Введение

Псидиум гуайява (*Psidium guajava* L.) – это ценное вечнозеленое плодовое дерево из семейства миртовых (Myrtaceae). Растет в Центральной и Южной Америке, Вест-Индии, Мексике, Флориде, Луизиане, Аризоне и натурализовалось в некоторых частях Африки, на индийском субконтиненте и на многочисленных океанических островах. Питательная ценность плодов гуавы обусловлена высоким содержанием пищевых волокон, витаминов А, С, В3, В5 и В6, а также микроэлементов, таких как калий, медь и марганец [14]. Следует отметить, что обширные исследования, посвященные *P. guajava*, подчеркивают его потенциал как ценного лекарственного растения [10, 11, 17]. Комплексный анализ фитохимических компонентов этого вида выявляет наличие различных биоактивных соединений, таких как флавоноиды, танины, терпеноиды и фенольные кислоты [12, 21]. Благодаря этому доказано, что листья гуавы обладают рядом полезных свойств: омолаживающими [11] и гепатопротекторными [6, 18], включая антиоксидантное [9] и антибактериальное действие [7, 8, 13]. Исследования показывают, что экстракты из листьев гуавы могут ингибировать активность ключевых ферментов, таких как α -амилаза и α -глюкозидаза, тем самым снижая уровень глюкозы в крови [15, 16, 24].

Необходимо отметить, что растение демонстрирует высокую степень адаптивности, что необходимо для его выращивания в различных типах почв и климатических условиях [15, 19, 23]. Так гуава довольно морозостойка и способна выдерживать температуры до $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение коротких периодов времени ночью [22], что может быть полезно для её культивирования в регионах с переменчивым климатом. Растение довольно успешно растет и плодоносит в горшечных культурах в условиях закрытого грунта [20]. При этом анализ содержания полифенолов, таких как кверцетин и кофейная кислота, а также флавонов в растениях, выращенных в контейнерах, показал, что их ценные лечебные свойства сохраняются и не отличаются по количеству от тех, которые содержатся в растениях, выращенных в садах или лесах тропических и субтропических регионов [20]. Это

подчеркивает возможность успешного культивирования гуавы в различных условиях, включая контейнерное выращивание, при этом сохраняя ее полезные характеристики.

P. guajava в коллекции ФГБНУ Донецкий ботанический сад с 1978 г. Первый экземпляр был выращен из семян, поступивших по делектусу из ботанического сада г. Антверпен. Растения в коллекции цветут и плодоносят.

Одной из главных проблем культивирования растений в условиях защищенного грунта является значительное отклонение световых характеристик смоделированной среды от желаемого оптимума и почти полная их зависимость от климатической ситуации данной местности. При этом влияние уровня интенсивности освещения на развитие сеянцев является одним из важнейших направлений исследований в области биологии растений и растениеводства, так как свет контролирует функционирование генной, ферментативной, гормональной, трофической и иных систем эндогенной регуляции, совместное действие которых обеспечивает адекватную реакцию растения на внешние условия [3]. В исследовании Кулаевой О. Н. [2] говорится о том, что влияние уровня освещенности на развитие сеянцев многогранно и зависит от их вида. Здесь же отмечается, что оптимальные условия освещения способствуют здоровому росту сеянцев, в то время как недостаточный его уровень может привести к задержке их роста или гибели. Исходя из этого, понимание воздействия уровня интенсивности освещения на динамику развития сеянцев имеет решающее значение для совершенствования методов растениеводства и управления популяциями растений в природных экосистемах.

Цель работы: анализ влияния уровня интенсивности освещения на морфометрические показатели листьев сеянцев *Psidium guajava* L. в условиях закрытого грунта.

Материал и методы исследования

Анализ влияния уровней интенсивности освещения на особенности развития сеянцев *P. guajava* проводили в оранжереях ФГБНУ «Донецкого ботанического сада». Сеянцы произрастали в субстрате, состоящем из перепревшего перегноя, дерновой земли и крупнозернистого песка в соотношении 1 : 1 : 1. Температура воздуха и почвы в период проведения исследования была в пределах от +26 до +36 °С. При проведении данного исследования производились замеры длины и ширины первых шести пар (со второй по седьмую) полностью сформированных настоящих листьев у сеянцев *P. guajava* с конца марта по начало июня 2024 г. В связи с тем, что листья простые, выраженной эллипсовидной формы с цельным краем, площадь листа рассчитывалась по формуле площади эллипса, принимая за длину большей полуоси эллипса половинное значение длины листа, а за длину меньшей полуоси эллипса – половинное значение ширины листа. Объем выборки в каждой исследуемой паре листьев составлял 10 растений.

Снижение интенсивности света до необходимого уровня обеспечивалось путем применения экранирующего полотна, не удаляющего избирательно какие-либо участки спектра с определенной длиной волн. Для этого использовали укрывной полимерный материал «Агроспан». Уровень освещенности внутри участков измеряли на протяжении всего периода укоренения в 12:00 ч. Интенсивность освещения была представлена в трех градациях: без притенения (0 %), со слабым уровнем притенения (приблизительно 25 % от полного уровня нормальной освещенности), а также со средним уровнем притенения (приблизительно 50 % от полного уровня нормальной освещенности) (табл.1). Для установления различий средних значений исследуемых параметров, определения степени влияния фактора между группами с различной степенью притенения, был использован двухфакторный дисперсионный анализ. Для детализации результатов дисперсионного анализа и оценки различий между средними значениями в группах использован постериорный анализ с применением теста Тьюки [1]. Получение и визуализация регрессионного уравнения, установление его достоверности и статистической значимости коэффициентов, а также оценка качества аппроксимации им исходных данных и проверка остатков были выполнены в среде электронных таблиц программы Microsoft Excel [4].

Таблица 1

Показатели интенсивности освещения в период проведения исследования

№ градации пар листьев	Среднее значение интенсивности освещения при разном уровне притенения, лк		
	0 %	25 %	50 %
2	4670,21 ± 142,11	3565,07 ± 157,45	2353,36 ± 38,37
3	5248,07 ± 167,96	3961,35 ± 161,03	2632,00 ± 124,49
4	5670,28 ± 207,25	4239,43 ± 147,26	2841,43 ± 155,78
5	6217,35 ± 225,08	4675,00 ± 131,40	3138,79 ± 151,56
6	6601,28 ± 241,01	4901,93 ± 140,83	3351,29 ± 117,91
7	7202,50 ± 282,53	4955,28 ± 162,85	3638,93 ± 65,64

Результаты и обсуждение

Результаты измерений морфометрических показателей первых шести пар листьев у сеянцев *P. guajava* при разных уровнях освещенности показали, что длина, ширина и площадь каждой последующей пары листьев достоверно увеличивается. Коэффициент вариации показателей исследуемых параметров относится к низкому уровню. Значения данного коэффициента для параметра длины листа варьирует при разных уровнях освещенности от 0,86 до 10,4 %, ширины – от 0,72 до 4,22 % и для площади – от 1,46 до 9,65 % (рис. 1, табл. 2).

Рис. 1. Показатели линейных параметров листьев (А) и площади листа (Б) в зависимости от номера пары листьев сеянцев *Psidium guajava* L.

Достоверность различий средних значений исследуемых параметров (длины, ширины и площади листьев), а также степень влияния фактора между группами с различными уровнями притенения были установлены на основании результатов двухфакторного дисперсионного анализа.

Установлено достоверно значимое уменьшение показателей всех исследуемых параметров при снижении уровня интенсивности освещения у всех шести пар листьев сеянцев *P. guajava* (рис. 2).

Значения морфометрических показателей шести пар листьев (со второй по седьмую) сеянцев *Psidium guajava* L. в зависимости от разных уровней притенения

Номер пары листьев	Уровень притенения, %	Параметры листьев $M \pm m$ (мм) / CV (%)		
		длина	ширина	площадь
2	0	16,28 ± 0,37	13,92 ± 0,13	177,65 ± 3,83
		10,06	4,22	9,65
	25	13,15 ± 0,07	12,28 ± 0,04	126,71 ± 0,75
		2,40	1,52	2,65
	50	14,12 ± 0,19	11,85 ± 0,06	131,40 ± 2,02
		5,90	2,11	6,88
3	0	27,50 ± 0,23	21,86 ± 0,04	471,93 ± 4,30
		3,82	0,88	4,07
	25	26,80 ± 0,08	16,32 ± 0,04	343,29 ± 1,55
		1,37	1,14	2,02
	50	18,83 ± 0,23	14,17 ± 0,05	209,32 ± 2,39
		5,43	1,44	5,10
4	0	30,84 ± 0,33	24,19 ± 0,06	585,51 ± 6,52
		4,81	1,18	4,98
	25	30,24 ± 0,17	19,30 ± 0,05	458,04 ± 2,95
		2,52	1,18	2,88
	50	21,70 ± 0,13	17,48 ± 0,04	297,71 ± 2,11
		2,78	1,14	3,17
5	0	42,60 ± 0,21	28,43 ± 0,05	950,48 ± 5,18
		2,20	0,72	2,44
	25	34,78 ± 0,08	24,35 ± 0,04	664,59 ± 2,16
		1,09	0,74	1,46
	50	24,18 ± 0,19	21,35 ± 0,06	405,13 ± 3,07
		3,49	1,20	3,39
6	0	52,42 ± 0,15	30,01 ± 0,10	1234,67 ± 6,60
		1,31	1,55	2,39
	25	40,03 ± 0,10	26,16 ± 0,05	821,89 ± 2,68
		1,08	0,93	1,46
	50	28,26 ± 0,17	23,32 ± 0,06	517,34 ± 3,53
		2,72	1,23	3,05
7	0	57,12 ± 0,11	32,66 ± 0,15	1464,14 ± 7,51
		0,84	1,99	2,29
	25	43,89 ± 0,10	28,81 ± 0,07	992,61 ± 3,27
		1,05	1,03	1,47
	50	32,34 ± 0,19	26,43 ± 0,05	670,78 ± 3,82
		2,54	0,84	2,48

Примечание – М – среднее арифметическое, ± m – ошибка среднего арифметического, CV – коэффициент вариации.

Рис. 2. Показатели линейных параметров (А) и площади листьев (Б) сеянцев *Psidium guajava* L. в зависимости от уровня притенения

Данные свидетельствуют о том, что значения морфометрических параметров у каждого последующего листа показывают более выраженное снижение при увеличении притенения, начиная с пятой пары листьев (рис. 3).

Рис. 3. Показатели длины (А), ширины (Б) и площади (В) листа со второй по седьмую пару листьев сеянцев *Psidium guajava* L. в зависимости от уровня притенения

Детализация результатов дисперсионного анализа за счет оценки различий между средними значениями параметра ширины листа с использованием теста Тьюки показала наличие статистически значимых различий между всеми исследуемыми парами листьев во

всех уровнях интенсивности освещения на уровне значимости $p < 0,05000$. При аналогичном анализе данных длины листа, результаты показали достоверные различия между всеми парами листьев, кроме 3 и 4 пары, соответственно и анализ площади листа, зависимый от соотношения этих двух параметров, показал отсутствие достоверной разницы между этими парами листьев. Это указывает на то, что длина листа более чувствительна к изменениям уровня освещенности. Сильное уменьшение уровня освещенности приводит к уменьшению длины листа четвертой пары до уровня значений предыдущей пары при более высоком уровне освещения, чему способствует не большая разница в значении средних между этими парами листьев и при полном уровне освещенности.

В связи с достоверно значимым негативным влиянием на показатели морфометрических параметров листьев сеянцев *P. guajava* уменьшения уровня освещенности даже на 25 % было проведен регрессионный анализ зависимости значений длины листьев при повышении естественного уровня освещенности в период формирования шести пар листьев.

Аппроксимация зависимости изменения роста первых шести пар листьев в длину от возрастающего уровня освещенности у сеянцев *P. guajava* была выполнена посредством интерпретации коэффициентов экспоненциальной регрессии вида $y = ae^{bx} * \varepsilon$, которые были вычислены в результате решения системы нормальных уравнений по методу наименьших квадратов. Качество исследуемой модели оценивалось коэффициентом детерминации R^2 , значение которого показывает, что полученное уравнение удовлетворительно аппроксимирует эмпирическую линию регрессии теоретической. Также значение данного коэффициента говорит о том, что фактором «интенсивность освещения» можно объяснить 97,6 % вариации суммарной длины пар листьев у сеянцев *P. guajava* (рис. 4). При этом стандартная ошибка исследуемой регрессии составила 0,05 мм.

Рис. 4. Динамика прироста длины листьев у молодых экземпляров *P. guajava* L. при нормальном уровне освещенности

Значимость R^2 проверялась путем сравнения табличного и фактического показателей F – критерия Фишера: $F_{факт} > F_{таб(0,05;1;4)} = 7,71$ – следовательно, он является статистически значимым.

В результате регрессионного анализа (рис. 4) было получено уравнение экспоненциальной функции, описывающее зависимость роста первых шести пар листьев в длину от возрастающего уровня освещенности у сеянцев *P. guajava*:

$$y = 6,816e^{0,0003x} * 0,05, \quad (1)$$

где y – длина листа, мм;

x – интенсивность освещения, лк;

$e = 2,718$ – основание натуральных логарифмов;

6,81 – значение коэффициента регрессии a ;

0,0003 – значение коэффициента регрессии b ;

0,05 – стандартная ошибка уравнения, мм.

Данное уравнение аппроксимирует зависимость исследуемого параметра в дискретной области его определения с равными временными интервалами от внешнего фактора, при которой отмечается относительно равномерное увеличение роста исследуемых пар листьев в длину у сеянцев *P. guajava* с возрастанием уровня интенсивности освещения, по своему типу близкого к геометрической прогрессии, то есть повышение уровня естественной интенсивности освещения способствует увеличению длины листьев. По полученному уравнению можно прогнозировать длину первых шести пар листьев у сеянцев *P. guajava* при известных показателях возрастающего уровня интенсивности освещения в условиях закрытого грунта. Практическое использование его результатов позволит поддерживать нормальный уровень развития листьев на ранних этапах онтогенеза, являющийся базовой основой для формирования высоких декоративных свойств и полноценных съедобных плодов у экземпляров исследуемого вида при культивировании в искусственно созданных условиях.

Следует подчеркнуть, что полученные результаты являются видоспецифичными, и зависимость прироста листьев от уровня освещенности варьируется между различными видами. Это указывает на то, что адаптация растений к условиям освещения может различаться в зависимости от их биологических характеристик и экологических требований. Так, предыдущие исследования показателей линейных параметров листьев, их массы и площади листовой поверхности у укорененных черенков *Laurus nobilis* L. в зависимости от уровня освещенности в условиях закрытого грунта показали, что при снижении уровня освещенности в среднем до 5 000 лк наблюдаются достоверно более высокие значения показателей линейных параметров листьев и их массы. Было сделано предположение, что так как сеянцы и молодые экземпляры *L. nobilis* в дикой природе произрастают под пологом густой кроны взрослых растений при значительно более низких уровнях освещенности, чем взрослые растения. Поэтому, вероятно, молодым экземплярам этого вида, формирующимся из укорененных черенков, необходим иной световой режим для нормального развития, чем взрослым экземплярам [5].

Выводы

Результаты измерений морфометрических показателей первых шести пар листьев у сеянцев *P. guajava* показали, что длина, ширина и площадь каждой последующей пары листьев достоверно увеличиваются при различных уровнях освещенности. Коэффициент вариации для этих параметров указывает на низкий уровень изменчивости, что свидетельствует о стабильности результатов.

Доказано, что достоверное уменьшение показателей всех исследуемых параметров отмечается при снижении уровня интенсивности освещения. Начиная, с пятой пары листьев уровень освещенности влияет более интенсивно на значение показателей длины листьев.

Проведенный регрессионный анализ показал, что фактор «интенсивность освещения» объясняет 97,6 % вариации суммарной длины пар листьев у сеянцев *P. guajava*. Полученное уравнение экспоненциальной функции позволяет прогнозировать длину листьев в зависимости от уровня освещения, что может быть полезно для оптимизации условий культивирования.

Полученные результаты исследований подчеркивают необходимость учета биологических характеристик и экологических требований при исследовании адаптации растений к условиям освещения. Данные выводы могут служить основой для дальнейших исследований и практического применения в агрономии и садоводстве, особенно в условиях закрытого грунта.

Работа выполнена в рамках государственной темы FREG-2023-0006 «Интродукционное изучение растений мировой флоры и их полифункциональное использование в степной зоне» (Регистрационный номер № 1023020900005-0-1.6.11;1.6.20;1.6.19).

Список литературы

1. Гашев Н. С., Бетляева Ф. Х., Лупинос М. Ю. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе STATISTICA: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. 208 с.
2. Кулаева О. Н. Как свет регулирует жизнь растений // Соросовский образовательный журнал. 2001. Т. 7, № 4. С. 6–12.
3. Кульчин Ю. Н., Гольцова Д. О., Субботин Е. П. Регулирующее действие света на растения // Фотоника. 2020. Т. 14, № 2. С. 192–210.
4. Мхитарян В. С., Шишов В. Ф., Козлов А. Ю. Анализ данных в MS Excel: учебное пособие. М.: КУРС, 2024. 368 с.
5. Николаева А. В., Загуменный Р. А., Стрельников И. И. Динамика морфометрических показателей листьев при различном уровне освещенности укорененных черенков *Laurus nobilis* L. // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2020. № 3-4. С. 33–39.
6. Afolabi A., Ashamu E., Oluranti O. Ameliorative effect of *Psidium guajava* (L.) leaf aqueous extract on aluminium nitrate-induced liver damage in female wistar rats // Clinical Phytoscience. 2020. Vol. 6, No 1. P. 2–4. <https://doi.org/10.1186/s40816-020-00198-5>.
7. Bunu S. J., Deghinmotei Alfred-Ugbenbo D. C., Azibanasamesa Owaba, Benita Okelekele. Determination of phytochemicals and anti-bacterial properties evaluation of the leaves extracts of *Psidium guajava* (L.) Myrtaceae. // European Journal of Pharmaceutical Research. 2023. Vol. 3, No 3. P. 13–16. <https://doi.org/10.24018/ejpharma.2023.3.3.67>.
8. Buvaneswari S., Raadha C. K., Krishnaveni N., Jayashree S. In vitro antimicrobial activity of *Psidium guajava* against clinically important strains // EJLS. 2011. Vol. 1, No 1. P. 14–22.
9. Chen H. Y., Yen G.-C. Antioxidant activity and free radical-scavenging capacity of extracts from guava (*Psidium guajava* L.) leaves. // Food Chemistry. 2007. Vol. 101, No 2. P. 686–694.
10. Degla L., Olounladé P., Amoussa A., Azando E., Hounzangbé-Adoté M., Lagnika L. Pharmacognostical, biochemical activities and zootechnical applications of *Psidium guajava* (Myrtaceae), plant with high medicinal value in tropical and subtropical parts of the world: a review // Journal of Medicinal Plants Studies. 2021. Vol. 9, No 3. P. 14–18. <https://doi.org/10.22271/plants.2021.v9.i3a.1275>.
11. Edwin S., Edwin J., Deb L., Goyal S., Gupta S. Antiulcer and antioxidant activities of *Psidium guajava* Linn // Indian Drugs. 2007. Vol. 44, No 5. P. 395–397.
12. Gutierrez R., Mitchell S., Solis R. *Psidium guajava*: a review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology // Journal of Ethnopharmacology. 2008. Vol. 117, No 1. P. 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2008.01.025>.
13. Hussin N., Adzahar N., Lee T., Venugopal J. Chemical constituents profiles and antibacterial activity of *Psidium guajava*; leaves essential oil // Materials Science Forum. 2021. Vol. 1025. P. 242–246. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1025.242>.
14. Jimenez-Escrig M., Rincon M., Pulido R., Saura F. Calixto Guava fruit (*Psidium guajava* L.) as a new source of antioxidant dietary fibres // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2001. Vol. 49, No 11. P. 5489–5493.
15. Joshi D. M., Pathak S. S., Banmare S. et al. Review of phytochemicals present in *Psidium guajava* plant and its mechanism of action on medicinal activities // Cureus. 2023. Vol. 15, No 10. P. 182–186. e46364. <https://doi.org/10.7759/cureus.46364>.
16. Listyani T., Alisi A., Wardani T. Ethanol extract guava leaves (*Psidium guajava*) give antidiabetic effect on male mice with alloxan induction // Proceeding of International Conference on Science Health and Technology. 2022. P. 443–450. <https://doi.org/10.47701/icohetech.v3i1.2190>.

17. *Ojewole J., Awe E., Chiwororo W.* Antidiarrhoeal activity of *Psidium guajava* Linn. (Myrtaceae) leaf aqueous extract in rodents // *Journal of Smooth Muscle Research*. 2008. Vol. 44(6). P. 195–207. <https://doi.org/10.1540/jsmr.44.195>.
18. *Roy C. K., Kamath J. V., Asad M.* Hepatic protective activity of *Psidium guajava* Linn. leaf extract // *Indian J. Exp. Biol.* 2006. Vol. 44, No 4. P. 305 – 311.
19. *Singh S. K., Malhotra S. K., Bhargava R. S., Singh R. S., Shukla A. K.* Morphological and Psysiological charcaterization of guava (*Psidium guajava*) under hot-aride zone of Rajasthan // *Indian Journal of Agricultural Sciences*. 2017. Vol. 87, No 4. P. 491.
20. *Toma M. (Singh), Luchian V.* Morphological and anatomical study of *Psidium guajava* Linn. (guava) – a new fruit tree and medicinal plant researched in Romania // *Scientific Papers. Series B, Horticulture*. 2019. Vol. LXIII, No 2. P 2285–5653
21. *Wang L., Wu Y., Bei Q., Shi K., Wu Z.* Fingerprint profiles of flavonoid compounds from different *Psidium guajava* leaves and their antioxidant activities // *Journal of Separation Science*. 2017. Vol. 40, No 19. P. 3817–3829. <https://doi.org/10.1002/jssc.201700477>.
22. *Wei H. M.* Freezing tolerance and cold acclimation in guava (*Psidium guajava* L.). // *Hort Science*. 2009. *Hort Science* Vol. 44, No 5. P. 1258–1266.
23. *Yadava U. L.* Guava (*Psidium guajava* L.): An exotic tree fruit with potential in the south eastern United States // *Hort Science*. 1996. Vol. 31. P. 789.
24. *Zartiana R., Surialaga S., Permana H.* Anti-hyperglycemic effect of *Psidium guajava* leaf infusion // *Althea Medical Journal*. 2015. Vol. 2, No 4. P. 324–329. <https://doi.org/10.15850/amj.v2n4.508>.

Поступила в редакцию: 29.11.2024 г.

Zagumenny R. A., Nikolaeva A. V., Panchenko M. M. Dynamics of morphometric parameters of leaves of seedlings of *Psidium guajava* L. at different levels of illumination in the greenhouse complex of the Donetsk botanical garden. – A statistically significant effect of the level of illumination intensity on the indicators "leaf length", "leaf width", "leaf area" of the first six pairs of leaves in seedlings of *Psidium guajava* L. was established. It is proved that there is a tendency to decrease these indicators with an increase in the level of shading in all studied pairs of leaves. The dependence of the growth of the studied leaf pairs on the increasing level of natural lighting intensity in the conditions of the greenhouse complex of the Donetsk Botanical Garden is investigated. An exponential regression equation was obtained: $y = 6.816e^{0.0003x} * 0.05$, which statistically reliably describes this process. The relationship of the studied indicator with the influence of an external factor was revealed: in seedlings of *P. guajava* L. increasing the level of natural light intensity helps to increase the length of the leaves. The necessity of taking into account biological characteristics and environmental requirements in the study of plant adaptation to lighting conditions is noted.

Key words: *Psidium guajava* L., illumination intensity, shading level, morphometric parameters of the leaf, analysis of variance, exponential regression

Загуменный Руслан Анатольевич,
младший научный сотрудник ФГБНУ Донецкий ботанический сад г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: zoksnic@mail.ru

Zagumenny Ruslan Anatolyevich
Junior research assistant of Donetsk Botanical Garden,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Николаева Александра Викторовна
кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Донецкий ботанический сад г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: nikolaeva19781905@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5337-0070
AuthorID: 1183105

Nikolaeva Alexandra Viktorovna
Candidate of Biological Sciences,
Leading Researcher of Donetsk Botanical Garden,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Панченко Марьям Муссовна
инженер-исследователь ФГБНУ Донецкий ботанический сад г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: panchenko.maryam@mail.ru

Panchenko Maryam Mussovna
Research engineer of Donetsk Botanical Garden,
Donetsk, DPR, Russian Federation.